

Okullarda Uygulanan Genel Dönüşüm Atölyesinin Öğrencilerin Geri Dönüşümle İlgili Tutumlarına Etkisi

The Effect of the General Recycling Workshop Implemented in Schools on Students' Attitudes Toward Recycling

Pınar ÜSTÜN

E-mail: pnrstn0852@hotmail.com

Atakent Ortaokulu, Atakum, SAMSUN

ORCID: 0009-0002-4317-7511

DOI: 10.5281/zenodo.17833542

ÖZET

Bu çalışmanın amacı okullardaki geri dönüşüm atölyelerinin ve geri dönüşüm eğitim ve etkinliklerinin öğrencilerin geri dönüşüm tutumlarına etkisini, ortaokul öğrencilerinin geri dönüşümle ilgili bilgilerini ve geri dönüşüm tutumlarını belirlemektir. Araştırma deneysel araştırma modellerinden ön test-son test tek deney gruplu desene göre tasarlanmıştır. Çalışma grubunu Samsun ili Tekkeköy ilçesinde bir devlet ortaokulunda 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören 114 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada, öğrencilerin geri dönüşüm davranışlarını ve atölyelerin geri dönüşüm davranışlarına etkisini belirlemek amacıyla anket uygulanmış ve yarı-yapılandırılmış sorularla derinlemesine görüşmeler yürütülmüştür. Veriler "Yeniden Kullan Projesi Anketi" ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veri toplama araçları deneysel işlemden önce ön test, deneysel işlem sonrasında son test olarak kullanılmıştır. Deneysel işlem olarak okulda "Geri Dönüşüm Atölyesi" kurulmuş ve geri dönüşüm uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Veriler, yüzde olarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin tutumları, ön test, son test puan ortalamaları ve yarı yapılandırılmış görüşme formuna verdikleri yanıtlar arasında anlamlı farklılık olup olmadığına bakılarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, öğrencilerin geri dönüşümle ilgili yeterli düzeyde bilgi sahibi oldukları, geri dönüşüm davranışlarının belirlenmesinde okulun önemli bir yer tuttuğu; geri dönüşüm uygulamalarının ve okullardaki Geri Dönüşüm Atölyelerinin geri dönüşümle ilgili bilgilerini, davranışlarını ve motivasyonlarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Bunun yanı sıra geri dönüşümle ilgili toplumsal temalı etkinliklerin ve atölye çalışmalarının öğrencilerin çevreyle ilgili tutumlarına, yeteneklerini ortaya çıkartmaya, kişisel gelişimlerine ve sosyal ilişkilerine katkı sağladığı tespit edilmiştir. Geri dönüşümün faydalarına ilişkin 6; geri dönüşüm olacak şekilde ürün/materyal tasarlanmanın etkilerine ilişkin 3 farklı temaya ulaşılmıştır. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmış ve atıkların ileri dönüşümünü sağlama üzerine önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Geri Kazanım, Geri Dönüşüm Davranışı, Tüketim, Atölye, Okul.

Gönderim Tarihi: 18.09.2025

Kabul Tarihi: 01.11.2025

Elektronik Yayın Tarihi: 14.11.2025

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the effects of recycling workshops and recycling education and activities in schools on students' recycling attitudes, as well as middle school students' knowledge about recycling and their attitudes towards recycling. The research was designed according to a pretest-posttest single-group experimental research model. The study group consisted of 114 middle school students in 5th, 6th, 7th, and 8th grades at a state middle school in the Tekkeköy district of Samsun province. In the study, a survey was administered to determine students' recycling behaviors and the effects of the workshops on recycling behavior, and in-depth interviews were conducted using semi-structured questions. Data were collected using the "Reuse Project Survey" and a semi-structured interview form. The data collection tools were used as a pre-test before the experimental procedure and as a post-test after the experimental procedure. As an experimental procedure, a "Recycling Workshop" was established at the school, and recycling practices were implemented. Data were analyzed as percentages. Students' attitudes were evaluated by examining whether there were significant differences between the pre-test and post-test score averages and their responses to the semi-structured interview form. The study concluded that students have sufficient knowledge about recycling, that schools play a significant role in determining recycling behaviors, and that recycling practices and school Recycling Workshops positively impact their knowledge, behavior, and motivation regarding recycling. Furthermore, socially themed activities and workshops related to recycling were found to contribute to students' environmental attitudes, their talent development, their personal development, and their social relationships. Six different themes were identified regarding the benefits of recycling, and three related to the effects of designing products/materials for recycling. The findings were discussed considering the literature, and recommendations were made for upcycling waste.

Keywords: Recycling, Recycling Behavior, Consumption, Workshop, School.

Submitted Date: 18.09.2025

Acceptance Date: 01.11.2025

Electronic Issue Date: 14.11.2025

1. GİRİŞ

Problem Durumu

Giderek artan insan nüfusu, gelişen teknoloji ve hızla artan kentleşmeyle birlikte doğal kaynaklar bilinçsiz bir şekilde tüketilmektedir. Kaynak israfı ekonomik anlamda ciddi bir yük oluşturmaktadır. Geri dönüştürülebilir ya da yeniden kullanılabilir malzemeler, atık kabul edilerek doğamızı tehdit etmektedir. Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin geri dönüşümle ilgili bilgi, tutum ve davranışlarını, buna bağlı olarak okullarda kurulan geri dönüşüm atölyelerinin bu davranış biçimlerini nasıl belirlediğini araştırmak amaçlanmıştır.

Araştırmanın Amacı

Çalışmamızda aşağıdaki araştırma soruları belirlenmiştir:

- Ortaokul öğrencilerinin geri dönüşümün faydaları ile ilgili bilgileri hangi düzeydedir?
- Öğrenciler geri dönüştürülebilir atık malzemeleri nasıl değerlendirmektedir?
- Okullardaki geri dönüşüm etkinlikleri yeterli midir?
- Öğrencilerin geri dönüşüm faaliyetlerine aktif olarak katılım durumu nedir?
- Okullardaki geri dönüşüm atölyelerinin ve atık malzemelerden geri dönüşüm olacak şekilde ürün/materyal tasarlanmasının öğrencilerin tutum ve davranışlarına etkisi nasıldır?

Çalışmada veriler, Samsun ili Tekkeköy ilçesinde bir devlet ortaokulunda öğrenim gören 114 öğrenciye uygulanan anket ve açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formu aracılığıyla toplanarak hem nicel hem de nitel olarak değerlendirilmiştir.

Araştırmanın Önemi

Literatür taramasında geri dönüşüm konusuyla ilgili yeterli çalışma bulunmakla birlikte geri dönüşüm atölyelerinin öğrencilerin geri dönüşüm davranışlarına etkisini, öğrencilerin geri dönüşüm bilgilerini ve tutumlarını inceleyen yeterli sayıda çalışmaya rastlanmamıştır. Araştırmamız bu bakımdan literatüre önemli bir katkı sunacaktır.

2. KURAMSAL ÇERÇEVE

Geri dönüşüm; sahibi tarafından istenmeyen ve işlenmeye uygun olan materyallerin toplanıp birçok farklı prosese maruz kalarak ve yeniden üretime geçerek kullanımına devam eden bir süreç olarak ifade edilmektedir (Schultz ve arkadaşları, 1995).

Salustri ve arkadaşlarına (2005) göre geri dönüşüm; bir ürünü meydana getiren parçaları yeni ve/veya başka bir ürünün imalatında hammadde kaynağı olarak kullanmak amacı ile parçalara ayırmayı ve kullanımını ifade etmektedir.

Geri Kazanım; tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsayan; atıkların özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir. Geri kazanım, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleriyle hammadde olarak tekrar imalat sürecine dâhil edilmesidir (www.cygm.gov.tr, 2012).

İnsanoğlunun tabiatla ilişkisi çok eski zamanlara dayanmaktadır. Bu ilişkinin başlangıcında insan ile tabiat arasında meşru ve dengeli bir durum söz konusuken insanların

mevcut kaynaklar ve imkânlarla yetinmemesi, sonucunu düşünmeden ve gerçek anlamda bir ihtiyaç duymadan tabiattan daha fazlasını almaya çalışması var olan dengeyi bozmuştur. İnsanların doğal kaynakları bilinçsizce kullanması ve doğayı koruma hassasiyetini kaybetmesi ciddi çevre sorunlarının ve canlı hayatını doğrudan etkileyen problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ekolojik denge, insanlar tarafından geri döndürülemeyecek şekilde bozulmuştur. Bu nedenle insanların çevre ve çevre sorunları hakkında bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gerekmektedir (Mert, 2006).

Günümüzün önemli çevre sorunlarından biri de katı atıklardır. Katı atıklar, insanların hayatını devam ettirmek için ortaya koyduğu, ihtiyaç duyduğu ve çoğu zaman ihtiyacından fazla üretme ve tüketme faaliyetleri sonucunda oluşan atıklardır. Nüfusun artması, teknolojiadaki gelişmeler sonucunda katı atıkların miktarı ve çeşidi de artmıştır. Katı atıklar doğada uzun zaman bozulmadan kalabilmekte, çevre kirliliğine sebep olmakta ve insan sağlığını olumsuz olarak etkileyebilmektedir (Kayranlı ve arkadaşları, 2003).

Günümüzde atık yönetimi, atıkların bertaraf edilmesinden çok bir kaynak olarak ele alınıp mümkün olan en iyi şartlarda yeniden değerlendirilmesine hatta atık oluşumunun önlenmesine odaklanmaktadır. Atık yönetiminin temel amaçları; sürdürülebilir bir çevre oluşturulması, doğal kaynakların korunması, enerji ve maliyet tasarrufu yapılması, kirlenme oranının ve tehlikeli atık miktarının azaltılmasıdır. Geri kazanım/geri dönüşüm tesisi kapasitesi yıllar içinde önemli bir artış göstermiştir. Bu kapasitenin yurt içinde üretilen atıkların geri kazanımında değerlendirilebilmesi için kaynakta ayrı toplama düzeyinin artırılması gerekmektedir. Bunun sağlanabilmesi için de atıkların ayrı toplanması için gerekli sistemler oluşturulmalı, mevcut sistemler iyileştirilmeli, araç-gereç ve ekipmanlar tedarik edilerek eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. 2022 yılında bazı ambalaj atıkları için depozito/iade sisteminin yürürlüğe girmesinin de özellikle maddesel geri dönüşüm oranının artırılmasına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Önceki dönemde ambalaj atıklarının ayrı biriktirilmesi konusundaki önemli bir eksiklik olan teşvik edici unsur (en azından belirli ambalaj türleri için) bu şekilde sağlanmış olmaktadır. (www.sayıstay.gov.tr, 2022).

Geri dönüşüm doğal kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanılması için son derece önemli bir işlemdir. Geri dönüşümün uygulanması ile çöplere giden atık miktarında azalma sağlanarak bu atıkların taşınması ve depolanması işlemleri için daha az miktarda alan ve daha az enerji kullanılmış olur. Evsel atıklar için bu azalma ağırlık olarak fazla olmamakla birlikte hacimsel olarak bakıldığında oldukça önemli bir oran teşkil etmektedir. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilecek ve işte bu noktada geri dönüşüm ekonomi üzerinde olumlu etki yapacaktır (Akçay Han, 2008).

Ölçüsüz tüketimin bir sonucu olarak ortaya çıkan atıkları azaltmanın en iyi yöntemi geri dönüştürerek yeniden kullanılmasını sağlamaktır. Üretim ve tüketim sonrasında oluşacak atıklar yeniden değerlendirilebilir. Kaliteli ham madde ya da yan ürün elde edilebilir, yeniden kullanılabilir, enerji elde edilebilir (Meriç ve Kayranlı, 2003).

Çevre eğitiminde amaç; insanların yalnızca çevre hakkındaki bilgi düzeylerini arttırmak değil, onların çevre konusundaki becerilerini arttırarak, gönüllü katılımcılar haline getirmektir (Şüyün, 2010).

Çevre eğitimi ailede başlayıp okulda devam eden/etmesi gereken bir süreçtir. Ünal ve Dımaşkı (1999), çevre eğitiminin, kişide çevre bilincini ve çevreye yönelik tutumlarını geliştiren, davranış değişikliği yaratan bir süreç olduğunu belirtmişlerdir

Çevre eğitiminin aşamalarından biri de geri dönüşüm konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve geri dönüşüm uygulamalarını kazandırmaktır. Geri dönüşüm; ambalaj atıklarının bir üretim süreci içerisinde orijinal amacı veya başka bir amaç için organik geri dönüşüm dâhil, enerji geri kazanımı hariç olmak üzere yeniden işlenmesini tarif eder (Resmi Gazete, 2011).

Geri dönüşümlü ürünlerin kullanılmasının, çevreyi canlı hayatının sürmesini sağlayacak şekilde korumasının kalıcı bir davranış biçimi haline gelmesinde okulların fonksiyonu çok önemlidir. Geri dönüşümlü ürünlerin kullanılmasının ve geri kazanım uygulamalarının çevreyi korumanın en önemli şartlarından biri olduğu bilgisi ve bilinci okullarda kazanılır. Geri dönüşümlü ürünlerin kullanılması gibi çevre koruma davranışlarının kazanılmasında okulların rolleri önemlidir. Öğrenciler geri dönüşümün çevre için önemini, gerekli olan çevre bilincini çevre eğitimiyle okullarda kazanırlar (Gönüllü ve arkadaşları, 2015). Connor (1989), geri dönüşümün öğrenciler tarafından algılanabilmesi için okullara önemli roller düştüğünü belirtmektedir.

Öğrenciler, okuldaki eğitim öğretim sürecinde dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığını, katı atıkların bu kaynaklara zarar verdiğini bunun telafisinin mümkün olamayabileceğini öğrenmelidir. Gamba ve Oskamp (1994), geri dönüşümle engelleri; geri dönüşümlü ürünlerin neler olduğunu bilmemek ve geri dönüşüm süreci hakkında bilgi sahibi olmamak, geri dönüşümün faydalarını bilmemek olarak ifade etmiştir.

Bu noktadan hareketle okullardaki Geri Dönüşüm Atölyelerinin geri kazanıma etkisi, ortaokul öğrencilerinin geri dönüşümle ilgili bilgileri ve geri dönüşüm davranışları belirlemek önem kazanmaktadır.

Son yıllarda tüm dünyadaki eğitim kurumlarında gözlemlenen en baskın küresel eğilimlerden biri, disiplinler arası çalışmalar yapılan üretim atölyelerinin birer eğitim ortamı olarak giderek yaygınlaşmasıdır. Geri dönüşüm atölyeleri sayesinde çocuklar genç yaşta geri dönüşümle ilgili sorumluluk duygusunu anlamış olacaktır.

Bu atölyelerin kurulmasıyla, öğrencilerin, yeni nesil tasarım ve üretim teknolojilerini, el becerilerini ve kodlamayı bir öğretmen rehberliğinde birleştirerek ürünler ortaya çıkarmaları ve bu süreç sayesinde çeşitli bilgi ve becerileri kazanmaları amaçlanmaktadır (Peppler ve Hall, 2016).

Yapıcı öğrenme teorisine göre öğrenme, öğrencinin duyu organları aracılığıyla dış dünyadan algıladığı belirli bir nesne, olay, olgu ya da kavrama ilişkin zihninde kendi gerçeğini (bilgilerini) yapılandırması veya en azından önceki deneyimlerine dayalı olarak gerçeği yorumlaması sürecidir (Jonassen, 1994). Yapıcı öğrenme teorisinin yapılandırmacı yaklaşımlardan en önemli farkı, öğrencilere “doğru gidişat yolu” önceden belirlenmiş bir faaliyetler silsilesi yaptırılmaması, öğrencilerin kendi tutkuları, ilgi alanları ve çözmek istediği problemler üzerine kendi istedikleri bir ürün geliştirmeleri konusunda rehberlik edilmesidir (Rusk, 2016a).

Resnick (2017), bu tür atölyeleri, öğrencilere kendilerini yaratıcı olarak ifade edebilecek ortamın, fırsatların ve araçların sunulduğu eğitim ortamları olarak tarif etmektedir. Bunlar

sunulduğu takdirde öğrenci önce tasarlayan, sonra kendi kendine öğrenen, öğrendiğini ürün haline getiren, ürün haline getirdiğinin eksiklerini tamamlamak için tekrar tasarlayan olumlu bir döngü içerisine girmektedir. Böylece eğitimin temel amacı olan öğrencilere kendi özelliklerini ve yeteneklerini keşfetmesi ve tutkuyla kendini geliştirmeye devam etmesi sağlanmış olmaktadır.

Atıkların geri kazanımı ve yeniden değerlendirilmesi ile ilgili pek çok çalışma vardır. Son yıllarda okullarda, kamu binalarında, cadde ve sokaklarda yaygın bir şekilde farklı renk ve biçimlerde çöp kutuları ve konteynırlar ger dönüşümü yapılabilmesi amacıyla atık yönetimine katkı sağlamaktadır. Geri dönüşümü, yalnızca atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesi değil ekonomik bir model olarak değerlendirmek doğru olacaktır. Genel algı, geri dönüşümün herkesin ulaşabileceği atık malzeme toplama kutuları ve konteynırlarla sınırlı olsa da geri dönüşümle ilgili bilincin herkes tarafından benimsenmesi ve günlük hayatın bir rutini olarak kabul edilmesi gerekir.

Geri dönüşümle ilgili literatür incelendiğinde geri dönüşüme yönelik tutum ölçeklerinin olduğu, bunların alt boyutlarında bilgi ölçeklerinin geliştirildiği ve uygulandığı görülmektedir. Ancak Geri Dönüşüm Atölyeleri ve ortaokul öğrencilerinin geri dönüşümle ilgili bilgi ve davranış biçimlerini ortaya koyabilecek yeterli çalışmanın olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada Geri Dönüşüm Atölyelerinin geri kazanıma etkisini tespit etmek, ortaokul öğrencilerinin geri dönüşüm konusundaki bilgi düzeyini ve davranış biçimlerini belirlemek, geri dönüşüm hakkındaki düşünce ve tutumlarını ortaya koymak amaçlanmıştır.

3. YÖNTEM

Araştırmanın Yöntemi

Araştırma deneysel araştırma modellerinden ön test-son test tek deney gruplu desene göre tasarlanmıştır.

Çalışma Grubu

Çalışma grubunu Samsun ili Tekkeköy ilçesinde bir devlet ortaokulunda 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören 114 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır.

Verilerin Toplanması ve Analizi

Çalışmada, öğrencilerin geri dönüşüm davranışlarını ve atölyelerin geri dönüşüm davranışlarına etkisini belirlemek amacıyla anket uygulanmış ve yarı-yapılandırılmış sorularla derinlemesine görüşmeler yürütülmüştür. Veriler "Yeniden Kullan Projesi Anketi" ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak formlar kullanılmıştır. Formlar, deneysel işlemden önce ön test, deneysel işlem sonrasında son test olarak kullanılmıştır. Deneysel işlem olarak okulda "Geri Dönüşüm Atölyesi" kurulmuş ve geri dönüşüm uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Görüşme formunun birinci bölümünde kişisel bilgilere (yaş, cinsiyet) ikinci bölümde öğrencilerin geri dönüşüm bilgileri, geri kazanım atölyelerinin geri dönüşüm davranışlarına etkisi ve atık ürünlerden yeni ürünler tasarlayanın oluşturduğu duyguların belirlenmesine yönelik sorular ile talep ve beklentilerine yer verilmiştir. Formda şu sorulara yer verilmiştir:

1. Geri Dönüşüm konusunda yeterli bilgiye sahip misiniz?
2. Okulumuzun Geri Dönüşüm konusunda yeterli uygulama yaptığını düşünüyor musunuz?
3. Daha önce Geri Dönüşüm uygulamalarına aktif olarak katıldınız mı?
4. Evinizde elektronik, metal, plastik atıkları nasıl değerlendiriyorsunuz?
5. Atık malzemelerin geri dönüştürülmesinin faydaları nelerdir?
6. Daha önce evinizde veya okulunuzda bulunan atık malzemelerden geri dönüşüm olacak şekilde ürün/materyal tasarladınız mı?
7. Cevabınız Evet'se atık malzemelerden geri dönüşüm olacak şekilde ürün/materyal tasarlamak sizde nasıl etkiler bıraktı?

Form, öğrencilere sorulan anket soruları ve geri dönüşüm bilgi ve yaklaşımlarını ölçmeye yönelik açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Bunlar "Geri Dönüşüm konusunda yeterli bilgiye sahip misiniz?", "Okulumuzun Geri Dönüşüm konusunda yeterli uygulama yaptığını düşünüyor musunuz?", "Daha önce Geri Dönüşüm uygulamalarına aktif olarak katıldınız mı?", "Evinizde elektronik, metal, plastik atıkları nasıl değerlendiriyorsunuz?", "Atık malzemelerin geri dönüştürülmesinin faydaları nelerdir?", "Daha önce evinizde veya okulunuzda bulunan atık malzemelerden geri dönüşüm olacak şekilde ürün/materyal tasarladınız mı?", "Cevabınız Evet'se atık malzemelerden geri dönüşüm olacak şekilde ürün/materyal tasarlamak sizde nasıl etkiler bıraktı?" sorularından oluşmaktadır. Görüşme, önceden hazırlanan soruların katılımcılara sorulması ve katılımcıların bu sorulara verdikleri yanıtlardan oluşmaktadır. Hazırlanan taslak görüşme formu uzman görüşüne sunulmuş, uzman görüşleri doğrultusunda görüşme sorularının içeriği ve soru sayısı düzenlenerek forma son hali verilmiştir.

Veriler, yüzde olarak analiz edilmiştir. Öğrencilerin tutumları, ön test, son test puan ortalamaları ve yarı yapılandırılmış görüşme formuna verdikleri yanıtlar arasında anlamlı farklılık olup olmadığına bakılarak değerlendirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen verileri analiz etmek için betimsel ve içerik analiz tekniğinden faydalanılmıştır. Betimsel analizde, görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan çerçeveye uygun temalar belirlenmiş ve bulgular sunulmuştur. Veriler, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir.

Geçerlik ve Güvenirlilik

Görüşme formundaki sorulara katılımcıların cevap vermeleri istenmiştir. Gizliliğin korunması sağlanmıştır. Verilerin bilgiye dönüşebilmesi için elde edilen cevaplar sınıflandırılarak tablolar oluşturulmuştur. Verilen cevaplardan betimsel analiz için kavramsal sınırlar belirlenmiştir. Analiz yaparken, katılımcıların cevaplarından sonuçlar çıkarılmış ve daha sonra bu sonuçlar yorumlanmıştır. Bu süreç içerisinde gizliliği esas tutmak amacıyla her bir katılımcıya kodlar verilerek açıklamalar yapılmıştır.

4. BULGULAR

Araştırma sonucunda elde edilen nitel ve nicel bulgular ve yorumları, çalışmanın alt amaçlarına göre sınıflandırılmış ve aşağıdaki bölümlerde sunulmuştur.

1. Geri Dönüşümle ilgili bilgi düzeyine ilişkin ön test-son test sonuçları

Tablo 1. Geri Dönüşüm Bilgi Düzeyi Ön Test ve Son Test Sonuçları

Test	Soru	Cevap		
	Geri dönüşüm konusunda yeterli bilgiye sahip misiniz?	Evet	Kısmen	Hayır
Ön Test		%69,9	%28,3	%1,8
Son Test		%75	%22,1	%2,9

Tablo 1'e göre, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;

- Öğrencilerin büyük bölümü geri dönüşüm konusunda ilgi sahibidir.
- Öğrencilerin geri dönüşüm bilgilerinde ön test-son test sonucuna göre ortalama %6 fark olduğu görülüyor. "Evet" cevapları aynı oranda artarken "Hayır" cevapları da azalmıştır.
- Okuldaki geri dönüşüm faaliyetlerinin ve okulda kurulan geri dönüşüm atölyesinin öğrencilerin geri dönüşüm bilgilerini artırdığı anlaşılmaktadır.

2. Okullarda Geri Dönüşüm uygulamalarının yeterliliğine ilişkin ön test- son test sonuçları

Tablo 2. Geri Dönüşüm Uygulamaları Yeterliliği Ön Test ve Son Test Sonuçları

Test	Soru	Cevap		
	Okulumuzun geri dönüşüm konusunda yeterli uygulama yaptığını düşünüyor musunuz?	Evet	Kısmen	Hayır
Ön Test		%61,5	%28,8	%9,6
Son Test		%77,9	%18,6	%3,5

Tablo 2'ye göre, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;

- Öğrencilerin geri dönüşüm bilgilerinde ön test-son test sonucuna göre "Evet" cevabı verenlerin sayısı ortalama %17 artmış; "Hayır" cevabı verenlerin sayısı ortalama %6 azalmıştır.
- "Kısmen" cevabını verenler de son test sonuçlarına göre %10 azalmıştır. Ön testte "Kısmen" cevabını verenlerin yaklaşık %10'u son testte "Evet" cevabı verdiği anlaşılmaktadır.
- Son testte öğrencilerin büyük bir oranı (%78) okulda geri dönüşüm konusunda yeterli uygulama yapıldığını düşünmektedir. Okuldaki yürütülen geri dönüşüm faaliyetleri ve okulda kurulan Geri Dönüşüm Atölyesinin öğrencilerin okulun geri dönüşüm yaklaşımıyla ilgili algısını olumlu yönde değiştirdiği anlaşılmaktadır.

3. Geri Dönüşüm uygulamalarına aktif katılıma ilişkin ön test ve son test sonuçları

Tablo 3. Geri Dönüşüm Uygulamalarına Katılım Ön Test ve Son Test Sonuçları

Test	Soru	Cevap		
		Evet	Kısmen	Hayır
Ön Test	Daha önce geri dönüşüm uygulamalarına aktif olarak katıldınız mı?	%22,1	%23,1	%54,8
Son Test		%39,8	%28,3	%31,9

Tablo 3'e göre, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;

- Geri dönüşüm uygulamalarına katılım oranında ön test-son test sonucuna göre %17 artış olduğu; buna karşın geri dönüşüm uygulamalarına katılmayan öğrenci oranında % 23 azalma olduğu anlaşılıyor.
- Aynı soruya "Kısmen" cevabını veren öğrenci sayısı da yaklaşık %5 artmıştır.
- Öğrenciler okuldaki geri dönüşüm atölyesine katılımın yanı sıra okul dışında da benzer etkinliklere katılım sağladığı anlaşılmaktadır.

4. Atık maddelerin değerlendirilmesine ilişkin bulgular

Tablo 4. Atık Maddelerin Değerlendirilmesine İlişkin Ön Test ve Son Test Sonuçları

Test	Soru	Cevap			
		Çöpe atıyorum	Geri dönüşüm kutularına atıyorum	Okul geri dönüşüm atölyesine getiriyorum	Nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum
Ön Test	Evinizde elektronik, metal, plastik atıkları nasıl değerlendiriyorsunuz?	%17,3	%61,5	%8,7	%12,5
Son Test		%9,7	%54	%29,2	%7,1

Tablo 4'e göre, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;

- Geri dönüşümle ilgili etkinlik ve bilgilendirmelerden sonra çöpe atılan atık miktarında %10 azalma, okuldaki geri dönüşüm atölyesine getirilen atık miktarında %20 artış, olduğu görülüyor.
- Geri dönüşüm kutularına atılan atık miktarı %6 azalırken okuldaki geri dönüşüm atölyesine getirilen atık miktarı artmıştır.

- Ön test ve son test sonucuna göre atık maddeleri nasıl değerlendireceğini bilmeyen öğrenci oranı da yaklaşık %5 azalmıştır.

5. Atık maddelerden ürün tasarlamayla ilişkin bulgular

Tablo 5. Atık Maddelerden Ürün Tasarlamayla İlişkin Ön Test ve Son Test Sonuçları

Test	Soru	Cevap	
		Evet	Hayır
	Daha önce evinizde veya okulunuzda bulunan artık malzemelerden geri dönüşüm olacak şekilde ürün/materyal tasarladınız mı?		
Ön Test		%40,4	%59,6
Son Test		%47,8	%52,2

Tablo 5'e göre, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır;

- Atık maddeleri dönüştürerek ürün tasarlayan öğrenci oranında ortalama % 7 artış olduğu anlaşılmaktadır.
- Okulda kurulan geri dönüşüm atölyesinin yeni ürünler tasarlamak için imkân sağladığı anlaşılmaktadır.

6. Öğrencilerin Atık Malzemelerin Geri Dönüştürülmesinin Faydalarına İlişkin Görüşleri

Ankete katılan 111 öğrenci "Atık malzemelerin geri dönüştürülmesinin faydaları nelerdir?" sorusuna cevap vermiştir. Bu soruya verilen yanıtlardan oluşan temalar Tablo 6'da verilmiştir.

Tablo 6. Atık Malzemelerin Geri Dönüştürülmesinin Faydalarına İlişkin Öğrenci Görüşlerinden Oluşan Temalar

Tema	f
Çevre kirliliğini önlemesi	36
Doğal kaynakların korunmasını sağlaması	25
Ekonomiye katkı sağlaması ve israfı önlemesi	21
Yeni ürünler tasarlamaya imkân sağlaması	19
Enerji verimliliği oluşturması	10
Toplam	111

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin toplam 111 görüş ifade ettikleri görülmektedir. En çok ifade edilen üç görüş sırasıyla, "Çevre kirliliğini önler." (36), "Doğal kaynakların korunmasını sağlar." (25), "Ekonomiye katkı sağlar, israfı önler." (21) olmuştur.

Dikkat çeken bazı yanıtlar aşağıda sunulmuştur:

- Ö 2: "Doğal kaynakların azalmasını ciddi oranda önler."

- Ö 7: “Çevreye katkısı vardır, toprak verimi artar, enerji tasarrufu sağlar.”
- Ö 9: “Atıklarla yeni şeyler tasarlayabiliriz.”
- Ö 14: “İsrafın önüne geçilir ve doğanın korunmasını sağlar.”
- Ö 48: “Tekrar bize malzeme olarak döner ve hiç masraf olmaz.”
- Ö 21: “Kâğıt mesela ağaçların çok fazla tükenmesine sebep oluyor o yüzden kâğıtları geri dönüşüme atıyorum, pet şişe çöpe atılmamalıdır çünkü bu maddenin geri dönüşme imkânı vardır.”
- Ö 24: “Doğamıza atarlarsa kirlenir ve yaşanmaz hale gelir ama bunları geri dönüşüm kutularına atarsak yetkililer atıkları tekrar aynı atık yapar ve doğamıza zarar gelmez.”
- Ö 26: “Küresel ısınmayı önler doğa kirliliğine faydası geri dönüştürülen malzemelerden ülkemize ekonomik kazanç sağlar.”
- Ö 36: “Çevrenin korunmasına katkı sağlar kaynaklar daha ekonomik kullanılır.”
- Ö 37: “Enerji verimliliği artar.”
- Ö 44: “Yeniden kullanabiliriz, masraftan kurtulmuş oluruz.”
- Ö 52: “Toprağın verimini arttırır.”
- Ö 60: “Daha temiz dünyamız olur ve çöpler azalır.”
- Ö 74: “Bize ve geleceğimize katkı sağlamış oluruz.”
- Ö 86: “Çevre kirliliğini azaltır ve hammadde ihtiyacını azaltır.”
- Ö 92: “Mesela poşetlerin bir monta dönüştüğünü öğrendim bunun gidi bütün atıklar geri dönüştürülebilir.”
- Ö 99: “Küresel ısınmaya engel olur.”
- Ö 105: “Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakırız.”
- Ö 111: “Çevremiz daha temiz oluyor ve dünyadaki insanlar ve diğer canlıların yaşamları uzuyor.”

7. Atık Malzemelerden Geri Dönüşüm Ürün/Materyal Tasarlamının Etkilerine İlişkin Öğrenci Görüşleri

Ankete katılan öğrencilerden 62’si “Atık malzemelerden geri dönüşüm olacak şekilde ürün/materyal tasarlamak sizde nasıl etkiler bıraktı?” sorusuna cevap vermiştir. Bu soruya verilen yanıtlardan oluşan temalar Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Atık malzemelerden geri dönüşüm olacak şekilde ürün/materyal tasarlamının etkilerine ilişkin öğrenci görüşlerinden oluşan temalar

Tema	f
Psikolojik ve sosyal sonuçlar	26
Geri dönüşüm yaklaşımına ilişkin sonuçlar	25
Okul aidiyeti ve akademik başarıya etkisiyle ilgili sonuçlar	11
Toplam	62

Tablo 7 incelendiğinde öğrencilerin toplam 62 görüş ifade ettikleri görülmektedir. Bu görüşler üç farklı kategoride değerlendirilmiştir. Bu kategoriler sırasıyla “Psikolojik ve Sosyal sonuçlar” (36), “Geri Dönüşüm yaklaşımına ilişkin sonuçlar” (25), “Okul aidiyeti ve akademik başarıya etkisiyle ilgili sonuçlar” (21) olmuştur.

Dikkat çeken bazı yanıtlar aşağıda sunulmuştur.

- Ö 3: "Hayal gücümü geliştirdi."
- Ö 8: "İhtiyaç duyduğum bir şeyi yaptım ve şu anda kullanıyorum çok işime yarıyor."
- Ö 13: "Hem eğlendirir hem de güzeldir."
- Ö 14: "Çoğu atık malzemeyi geri dönüştürmeye başladım."
- Ö 16: "Güzeldi gazoz kapaklarından kullanılmış fon kartonlardan robot yaptım ve çok güzel oldu size tavsiyem atıkları atmadan önce biraz düşünün."
- Ö 20: "Mutlu etti."
- Ö 22: "Hem eğlendim hem de değerli vakit geçirerek yararlı bir aktivite yaptığım için mutlu oldum."
- Ö 25: "Güzel etki bıraktı kişilerin ilgisini çok çekti."
- Ö 28: "Çünkü herkese yardım edecek bir şeyi geri dönüştürmek beni mutlu ediyor."
- Ö 32: "Eğlenceli ve zevklidir."
- Ö 37: "Çöpe atılacak bir plastiğin bu kadar güzel oyuncak kutusu olması beni şaşırttı."
- Ö 39: "Mutluluk duydum."
- Ö 43: "Güzeldi doğaya faydalı olduğunu anladım."
- Ö 47: "Her atığım çöp olmadığını öğrendim, mutlu oldum."
- Ö 48: "İyi hissediyor bir şeylerin atılmaktansa kullanılabilmesi insanın kendi emeğiyle bir şeyler üretilmesi güzel bir duygu."
- Ö 51: "Geri dönüşümde bilinçlendim."
- Ö 56: "Çoğu insanın çöpe attığı malzemeleri istediğim gibi tasarlarım ve kullanırım."
- Ö 60: "Çöpe giden birçok geri dönüşüm materyalleri geri dönüştürmek bana olumlu etki bırakmıştır"
- Ö 64: "Aslında küçük ürünlerde büyük bir ürün yapmıştım, bu bende eşyaları geri dönüşüme atmadan önce bir kez daha değerlendirmemi sağladı."
- Ö 69: "Yeni bir şey ortaya çıkardığım için mutlu oldum."
- Ö 70: "Güzeldi, tasarladık öğrendik eğlendik."
- Ö 72: "Çok güzel bir his bıraktı, moralimi yükseltti, arkadaşlar edindim."
- Ö 76: "O ürünü yapamayan kişinin mutlu olduğunu düşünüp bende mutlu oluyorum."
- Ö 77: "Hem aile ve ülke ekonomisine katkı sağladığımı ve doğayı ve çevreyi koruma adına güzel bir iş yaptığımı hissettim."
- Ö 79: "Beni daha fazla bilinçlendirdi ve bu tür şeylerin çöpe değil de başka bir şeye dönüştürülmesi bana daha mantıklı geliyor."
- Ö 81: "Geri dönüşüme olan ilgim daha fazla arttı."
- Ö 73: "Hem eğlendirmiş hem de doğaya faydalı olmuştur."
- Ö 86: "Hem sosyalleştim ve yeni ve tatlı benden küçük kardeşim gibi gördüğüm insanlar tanıdım."
- Ö 88: "Çok güzel oldu çöp olacağına güzel bir eşya oldu."
- Ö 90: "Çok iyi etkiler bıraktı hem de herkes benden örnek alıp yaptı."
- Ö 92: "Eğlendim; çünkü güzel bir iş yapıyorum, mutlu oluyorum çünkü birimizin eli değip yenileniyor ve artık kullanılmayan eşyaları evde de dönüştürüyorum."
- Ö 93: "Kendimi başarılı ve faydalı biri olarak gördüm çok mutlu oldum."
- Ö 95: "Geri dönüşümün daha önemli olduğunu çağrıştırdı."
- Ö 98: "Bir sorumluluğumu yerine getirmiş gibi hissettim güzel etkiler bıraktı."
- Ö 100: "Okulumuz için hep birlikte bir adam yaptık ve çok güzel oldu."
- Ö 101: "Bedava oyuncağım oldu."

- Ö 102: “Kendimi daha değerli ve işe yarıyor hissettim. Okulda boş boş zaman geçiriyordum ama şimdi atölyede zamanımı geçiriyorum ve bir şeyler üretiyorum, mutluyum.”
- Ö 103: “Atık merkezine gittik ve su şişelerinden tişört yapıldığını öğrendik bizde okulumuzda geri dönüşüm kutuları yaptık. Çok güzel oldu.”
- Ö 104: “Elektronik atıklardan robot tasarladık ve ona isim bulduk. Artık okulumuzun bir robotu var.”
- Ö 105: “Rozet tasarladık ve okulumuzda geri dönüşüm yıldızı olduk. Birlikte okulumuzun ve çevresinin daha temiz olmasını sağladık.”
- Ö 106: “Tamir ettiğimiz bisiklet ve kaykayı sürdük ve çok eğlendik.”
- Ö 107: “Dünyada bizim evimiz ve dönüştürdüğümüz atıklarla evimizi güzelleştiriyoruz.”
- Ö 108: “Bozuk saatimi ve uzaktan kumandalı arabamı yeniden kullanabildim.”
- Ö 109: “Arkadaşlarımla işbölümü yaparak birlikte atıkları ayrı kutulara attık. Evdeki çalışmayan telefon tabletimi getirdim.”
- Ö 110: “Atık olan her şeyi geri dönüştürerek faydalı hale getirilmesini öğrendim.”
- Ö 111: “Kendime özel tatlı bir süs eşyası yaptım ve bu odamda çok şık duruyor açıkçası çok hoşuma gitti.”

5. SONUÇ VE TARTIŞMA

Ortaokul düzeyindeki bir okulda kurulan Geri Dönüşüm Atölyesi ve bu kapsamda gerçekleştirilen geri dönüşüm uygulamalarının öğrencilerin geri dönüşümle ilgili bilgi ve davranışlarına etkisinin değerlendirilmesinin amaçlandığı bu araştırmada, atölyenin kurulduğu okulda aktif eğitime devam eden 114 öğrencinin görüşlerinden yararlanılarak uygulama öncesi ve uygulama sonrası yaklaşımları değerlendirilmiştir. Ulaşılan sonuçlar, araştırmanın beş araştırma sorusuna karşılık gelen ana boyutlar halinde aşağıda verilmiştir.

Öğrencilerin Geri Dönüşümle İlgili Bilgi Düzeyine İlişkin Sonuçlar

Çalışma grubunu oluşturan ilköğretim öğrencilerinin geri dönüşümle ilgili dolayısıyla çevreyle büyük ölçüde bilgisi olduğu belirlenmiştir. Bu konudaki uygulamalar ve bilgiye ulaşmadaki kolaylık bu konudaki bilinirliği de arttırmıştır. Günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan bilişim araçlarının ortaokul öğrencileri tarafından da yaygın bir şekilde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Öğrenciler büyük oranda geri dönüşümle ilgili bilgi sahibidir. Geri dönüşüm konusunu bildiğini ifade eden öğrencilerin çoğunlukta olması sürdürülebilir ve uygulamaya yönelik olması istenen geri dönüşüm uygulamalarıyla ilgili olumlu beklentiyi artırmaktadır.

Okuldaki Geri Dönüşüm Uygulamalarının Yeterliliğine İlişkin Sonuçlar

Okullarda geri dönüşüm atölyeleri kurulması yaygın bir durum değildir. Elde edilen sonuçlar, okullarda geri dönüşümün önemine ve içeriğine ilişkin büyük oranda eğitim/faaliyet gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte geri dönüşüm atölyeleri bu bilinci ve algıyı pozitif yönde önemli ölçüde arttırmıştır. Görerek, yaparak, yaşayarak öğrenmenin etkileri öğrencilerin geri dönüşüm uygulamalarının yeterliliğine ilişkin olumlu düşüncelerini de arttırmıştır. Geri dönüşüm faaliyetlerine ulaşılabilirlik ve bu konudaki teknik alt yapının yaygınlaşması hem bilinç düzeyinin hem de aktif katılımın artmasında doğrudan etkilidir.

Ülkemizde geri dönüşümle ilgili kamu kurumları öncelikli olmak üzere çalışmalar ve uygulamalar yapılmaktadır. Bu kapsamda ilgili vakıf ve yerel yönetimlerin de eğitim verdikleri bilinmektedir. Elde edilen sonuçların bu eğitim ve uygulamaların okullarda yaygınlaştırılması gereğini ortaya koymaktadır. Geri dönüşümle ilgili teorik eğitimin

uygulamalarla desteklenmesi, okullarda buna ilişkin çalışmaların arttırılması bu alandaki devamlılığı sağlayacaktır. Bu durum Gönüllü, Doğan, Çelik, 2015, yaptıkları çalışmalarla örtüşmektedir. Geri dönüşüm eğitiminin öğrencilere davranış değişikliği kazandırması, uygulamaya yönelik ve sürdürülebilir olması hedeflendiğinde söz konusu müfredat içerisinde yetersiz olduğu görülmektedir.

Öğrencilerin Geri Dönüşüm Uygulamalarına Aktif Katılıma İlişkin Sonuçlar

Geri kazanım konusunda bilinçlendirmeye katkıda bulunmak amacıyla kurulan Geri Dönüşüm Atölyelerinde öğrencilere atık malzemelerden eşya oluşturmak için fırsat oluşturmuştur. Geri kazanıma ilişkin uygulama ve atölyeler öğrencilerin ulaşabileceği mesafede olduğu takdirde öğrenciler bu alanlarda görev almakta kendilerini de geliştirmek için de fırsat oluşturmaktadır. Öğrencilerin geri dönüşüm konusundaki pratik bilgilerinin artması ve geri kazanım uygulamalarını daha uzun süre ve aktif olarak katılması okulda kurulan Geri Dönüşüm Atölyeleriyle mümkün olmuştur. Okuldaki Geri Dönüşüm Atölyesine, okul dışı alan gezisi olarak geri dönüşüm tesislerine götürülen ve bu kapsamdaki etkinliklere katılan öğrencilerin çevre konusunda yeni fikirleri, geri dönüşüm ve çevreye etkileri konusunda kazandıkları olumlu çevre tutumu ve çevre konusunda artan duyarlılıkları ifadelerine yansımıştır.

Atık Maddelerin Kullanımı ve Değerlendirilmesine İlişkin Sonuçlar

Geri kazanım ve geri dönüşüm uygulamaları ve bu alanda verilen eğitimler çöpe atılan atık miktarını azaltırken geri dönüşüm kutularına atılan atık miktarını arttırmıştır. Geri kazanımın devamlılık ve sürdürülebilir bir durum kazanması bu konuda planlı, sürekli eğitimler, geri dönüşüm uygulamalarına öğrencilerin aktif katılımı ve faydalarını yaparak ve yaşayarak öğrenmeleriyle mümkün olduğu anlaşılmaktadır. Geri dönüşümle ilgili öğrencilerin büyük çoğunluğunun yeterli sayılabilecek bilgi düzeyine sahip olmasına rağmen bu bilginin davranışa dönüşmesinde kendilerinin de dâhil olduğu eğitimler, uygulamalar ve atölye çalışmaları etkili olmuştur. Çevre sorunlarının azaltılmasında ve önlenmesinde en etkili çözüm yollarından biri her bireyin çevreyi koruma duyarlılığı ve refleksiyle sorumlu davranışlar ortaya koymasıdır. Geri dönüşümlü ürünler kullanmanın bu eylemlerin etkili olanlarından olduğunu dikkate aldığımızda çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin geri dönüşümlü ürünlerin büyük bölümünü okuldaki Geri Dönüşüm Atölyesine getirmeleri ve geri dönüşüm kutularına atmaları önemli bir sonuçtur.

Atık Maddeleri Değerlendirerek Ürün Tasarlamayla İlişkin Sonuçlar

Atık maddeleri bertaraf etmenin ve yeniden kullanımını mümkün kılan yollardan en etkili geri dönüşümdür. Geri dönüşüm maliyetlidir ve yüksek enerji tüketimine sebep olur ancak yeniden kullanımı daha ekonomik ve pratik bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır ki bu hem gereksiz tüketimi önler hem de bir çeşit üretim modeli oluşturur. İşe yaramayan, gereksiz olan, kötü gözüken nesnelerin estetik objelere dönüşmesi, bu nesnelerle ilgili düşüncelerin değişmesine neden olur.

Atık maddelerden ürün tasarlamak, yeni bir ürün oluşturmak ya da arızalı, atıl durumdaki bir ürünü başka bir ürünün kullanılabilir bir parçasıyla eşleştirmek, kullanılabilir hale getirmek, tamir etmek için asgari alet edevata ihtiyaç vardır ki okullardaki geri dönüşüm atölyeleri bunun için bir altyapı ve imkân sağlamıştır. Ayrıca grup halinde ve rehber eşliğinde yapılan çalışmalarla ortaya çıkan sinerji bu alanda daha çok ürün ortaya çıkmasını ve daha çok öğrencinin uygulamalara katılmasına imkan sağlamıştır. Her

öğrencinin farklı kabiliyetleri ve potansiyeli vardır; bunu açığa çıkarmak, somut üretime dönük bir sonuç almak da bununla ilgili zemini ve eğitimi oluşturup doğru bir yönlendirme yapmakla mümkündür. Bir üst öğretim kurumuna geçişteki tercihlerine yön verebilir.

Okullarda atık nesnelere kullanılması ve değerlendirilmesi buralarda kurulacak Geri Dönüşüm Atölyeleri ile daha kapsamlı ve katılımcı olmaktadır. Burada yapılan etkinlik ve uygulamalar ile öğrenciler atık ve atıl durumdaki nesnelere daha iyi tanımakta ve onu üretime dönük bir işlemde kullanabilmektedir. Bir katılımcının "Hayal gücümü geliştirdi." ifadesinde olduğu gibi çocukların hayal gücü genişler ve başka bir katılımcının "Güzeldi gazoz kapaklarından kullanılmış fon kartonlardan robot yaptım ve çok güzel oldu size tavsiyem atıkları atmadan önce biraz düşünün." ifadesine yansıdığı biçimde farklı ürünler tasarlama yeteneği artar. Diğer ifadelerden de anlaşılacağı üzere Geri Dönüşüm Atölyeleri, öğrencilerin gündelik hayattaki pek çok malzemeyi tanımalarını ve onlara yeni bir şekil vermesini sağlamaktadır.

Atık Malzemelerin Geri Dönüştürülmesinin Faydalarına İlişkin Öğrenci Görüşleriyle İlgili Sonuçlar

Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin geri dönüşümün faydaları ile ilgili bilgi sahibi oldukları görülmektedir. "Çevre kirliliğinin önlenmesi", "doğal kaynakların korunması" ve "ekonomiye katkı sağlayarak israfı önlemesi" gibi geri dönüşümün faydaları öğrenciler tarafından oldukça fazla ifade edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin geri dönüşümlü ürünlerin çevreye katkısı hakkında bilgi sahibi olmaları da dikkat çekici sonuçlardandır. Simmons ve Midmar (1990), geri dönüşüme katılan bireylerin çevre bilinçlerinin yüksek olduğunu belirtmektedir. Bunun yanında geri dönüşümün "ekonomiye katkı sağlaması, israfı önlemesi, yeni ürünler tasarlamak için imkân sağlaması ve enerji verimliliği oluşturması" da dikkat çeken sonuçlardır. Hammaddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler ortaya çıkabilecek ve işte bu noktada geri dönüşüm ekonomi üzerinde olumlu etki yapacaktır (Akçay Han, 2008). Öğrenciler, hem geri dönüşümün faydaları hem de geri dönüşümlü ürünlerle ilgili yeterli bir bilgi ve bilinç düzeyine sahiptir. Geri dönüşümün çevreyle, enerjiyle, ekonomiyle ilgisini öğrenciler verdikleri cevaplarla doğru ve net bir şekilde ortaya koymuşlardır. Öğrenciler geri dönüşümün faydalarını, geri dönüşümlü ürünlerin örnekleriyle, üretim ve tüketim döngüsünün sonuçlarıyla açıklamışlardır.

Atık Malzemelerden Geri Dönüşüm Olacak Şekilde Ürün/Materyal Tasarlamasının (Geri Dönüşüm Atölyeleri) Etkilerine İlişkin Öğrenci Görüşleriyle İlgili Sonuçlar

Psikolojik ve sosyal sonuçlar

Elde edilen sonuçlar atık malzemelerden geri dönüşüm olacak şekilde ürün/materyal tasarlamasının ve Geri Dönüşüm Atölyesinde çalışmalara aktif katılmanın öğrencilerin duygusal dünyasını olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Öğrencilerin verdiği yanıtlarda, bu tür etkinliklerin hayal gücünü geliştirdiği, öğrencileri mutlu ettiği, eğlenceli ve zevkli bir vakit oluşturduğu, moral verdiği, yeni arkadaşlar edinmek için fırsat oluşturduğu, özgüveni artırdığı anlaşılmaktadır.

Geri Dönüşüm Atölyesindeki çalışmalar, sosyal hayat için son derece önemli yeteneklerin ve yeterliliklerin oluşmasına ve gelişmesine imkân sağlamakta, bunun yanında kendine saygı ve öz kontrol gibi olumlu psikolojik etkilerle öğrencilerin kendi kişiliklerini oluşturmalarına zemin hazırlamaktadır. Aynı zamanda bu tür faaliyetler öğrencilerin özel hayatlarına kendilerini iyi hissetmelerine de katkı sağlamaktadır. Atölyedeki çalışmaların

oluşturduğu hayat tecrübesi fırsatları da değerlendirildiğinde, öğrencilerin ilgi duyduğu sahaların genişlediği, fikirlerini dile getirip yeni düşünceleri ve pratikleri tecrübe edebildikleri görülmektedir. Başka bir ifadeyle bu tür etkinlikler öğrencileri okul içinde ve dışında faal kişiler haline getirirken, onlara toplumsal ve bireysel yeteneklerini geliştirebileceği koşullar sunar. Bu bağlamda öğrenciler ifadelerinde atık malzemelerden geri dönüşüm olacak şekilde ürün/materyal tasarlama sürecinde “eğlendiklerini, güzel etkiler bıraktığını, iyi hissettirdiğini, sosyalleştiklerini, yeni arkadaşlar edindiklerini, kendilerini başarılı ve değerli hissettiklerini” çokça dile getirmiştir.

Geri dönüşüm yaklaşımına ilişkin sonuçlar

Öğrencilerin çoğu bu süreçte geri kazanım ve geri dönüşüm faaliyetlerine doğrudan katılmış; bu konudaki bilgi ve bilinç düzeylerini artırırken geri kazanım yoluyla elde edilen ürünleri de hem üretme hem de kullanma imkânı bulmuştur. Teorik bilgilerinin pratik karşılığını görmek bu anlamdaki davranış değişikliğini ve olumlu davranışların pekişmesini de beraberinde getirmiştir. Çevre eğitiminin aileden başlayarak hayat boyu devam eden bir süreç olduğu düşünüldüğünde ortaokul düzeyinde öğrencilerin atık malzemelerden geri dönüşüm olacak şekilde ürün/materyal tasarlama süreci ile ilgili ifadelerinin çevreye duyarlı davranışlarının şekillenmesinde önemli olduğunu göstermektedir.

Okul aidiyeti ve akademik başarıya etkisiyle ilgili sonuçlar

Öğrencilerin verdiği cevaplar, çalışmalara katılan öğrencilerin akademik başarılarının ve başarı isteklerinin arttığını, okulu daha çok sahiplendiklerini ve okul aidiyetlerinin arttığını ortaya koymaktadır “Kendimi başarılı ve faydalı biri olarak gördüm çok mutlu oldum.”, “Okulumuz için hep birlikte bir adam yaptık ve çok güzel oldu.”, “Okulda boş boş zaman geçiriyordum ama şimdi atölyede zamanımı geçiriyorum ve bir şeyler üretiyorum, mutluyum.”, “Okulumuzda geri dönüşüm kutuları yaptık. Çok güzel oldu.” gibi farklı öğrenci ifadeleri, etkinliklere katılan öğrencilerin, boş zamanlarını planlı ve verimli bir biçimde kullanamayan öğrencilere nispetle başarı isteklerinin ve okul motivasyonlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bunun yanında diğer ifadeler de dikkate alındığında zamanlarının çoğunu okul ortamında geçiren çocuklar için sağlanan bu tür etkinliklerin, onların kendilerini daha az kaygılı hissettirdiğini, böylece, çocuklar birey olarak kendilerini daha iyi hissettirdiğini ve okulda daha fazla şey öğrenmeye hazır olduklarını göstermektedir.

Öneriler

Çevre eğitiminin öneminin her geçen gün arttığı dikkate alındığında geri dönüşümün ve daha özeldir okullarda geri dönüşüm faaliyetlerinin ve Geri Dönüşüm Atölyelerinin önemli ve etkili olduğu sonucu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir:

- Her okulun sahip olduğu imkânlar, bulunduğu çevreye göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, okullarda uygulanan sosyal etkinlikler ve uygulamalar bölgesel farklılıklara göre artırılabilir, öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenebilir.
- Atıkların ileri dönüşümünü sağlamak amacıyla okullar, ilgili diğer kurumların da yönlendirmesi ve desteğiyle çeşitli etkinliklerin düzenleyebilir ve her yaşta bireye hitap edecek içerikler oluşturabilir.

- Okullarda, atık yönetimi konularında çalışmalar yapan eğitimciler/uzmanlar yapılacak atölye çalışmalarında görev alabilir.
- Yaparak yaşayarak öğrenmenin daha etkili ve kalıcı bir öğrenme sağladığı dikkate alındığında öğrencilerinin çevreyle ilgili bilgi ve duyarlılıklarını artırmak için okullarda Geri Dönüşüm Atölyeleri yaygınlaştırılabilir.
- Her okulda, okulun imkanları ölçüsünde atık maddelerin biriktirilip ayrıştırıldığı, yeni ürünlerin tasarlandığı, kullanılmayan ürünlerin de atık depolama merkezlerine aktarıldığı bir birim oluşturulabilir.
- Öğrencilerin çevreye yönelik olumsuz tutumları çevreyle ilgili aktif görevler verilerek olumlu bir yöne döndürülebilir.
- Sürdürülebilir bir dünya ve çevre bilinci için geri dönüşüm uygulamaları yaygınlaştırılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.
- Sınıf ortamında verilecek eğitimlerin yanında, okul bahçesinde de çevre eğitiminin verileceği alanlar oluşturulabilir.

6. KAYNAKÇA

- Akçay Han, G.S. 2008. Ambalaj Atıklarının Yeniden Değerlendirilebilirliği ve Küçükçekmece Örneği. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- Connor, O. 1989. Uneven and combined development and ecological crisis: A Theoretical Introduction. *Race and Class*. 30(3):1-11.
- Gamba, R.J. and Oskamp, S. 1994. Factors influencing community residents' participation in commingled curbside recycling programs. *Environment and Behavior*, 26: 587-612.
- Gönüllü T, Doğan S, Çelik Z (2015). İlköğretim Öğrencilerinin Çevre İçin Zararlı Ambalaj Atıkları Hakkında Farkındalığı (İstanbul Örneği). *Milli Eğitim*, 44(205), 44 - 63.
- <https://cygm.csb.gov.tr/>
- <https://www.sayistay.gov.tr/reports/download/qZoxee1g5P-plastik-atik-yonetimi>
- Jonassen, D. H. (1994). Toward a constructivist design model. *Educational Technology*, 34(4), 34-37.
- Kayranlı, B., Tankut, İ. ve Pampal, S. 2003. Endüstriyel Katı Atıklar ve Atık Geri Dönüşüm Borsasının İşletilmesi. 5. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Adana.
- Meriç, G. ve Kayranlı, B. 2003. Endüstriyel katı atık yönetimi. 5. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, Adana.
- Mert, M. 2006. Lise Öğrencilerinin Çevre Eğitimi ve Katı Atıklar Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Saptanması. Hacettepe Üniversitesi, Orta Öğretim Fen ve Matematik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
- Peppler, K., & Hall, T. (2016). The Make-to-Learn Youth Contest: Gaining Youth Perspectives on Learning through Making. In K. Peppler, E. R. Halverson, & Y. B. Kafai (Eds.), *Makeology: Makerspaces as Learning Environments* (pp. 141-157). New York, NY: Routledge.

- Resnick, M. (2017). Lifelong kindergarten: cultivating creativity through projects, passion, peers, and play. MIT Press, 191. <https://mitpress.mit.edu/books/lifelongkindergarten> adresinden erişildi.
- Rusk, N. (2016). Motivation for Making.
- Salustri F. A., Mirceski E., Bouma, C., (2005), "Design for the Environment", Working Paper, Ryerson University.
- Schultz P. W., Oskamp S., Mainieri T., (1995), "Who recycles and when? A review of personal and situational factors", Journal of Environmental Psychology, 15 (2), 105- 121.
- Simmons, D. ve Widmar, R. (1990). Motivations and barrier store cycling. Environmental Education, 22(1), 13-28.
- Şüyün, B. 2010. İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Bilinç ve Algılamaları. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
- T.C. Resmi Gazete, Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği. (28035), 24.08.2011
- Ünal, S., Dımışkı, E. 1999. Unesco-Unep Himayesinde Çevre Eğitiminin Gelişimi
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8th ed.). Ankara: Seçkin Yayınevi.